

Spiegelungen spielend entdecken

Beim Ausprobieren lernen Kinder intuitiv und nachhaltig. Ihre Vermutungen und Schlussfolgerungen sind wesentliche Lernschritte auf dem Weg zu physikalischem Wissen.

Text und Fotos: Josua Dubach

Spiegelungen sind ein optisches Phänomen, dem wir im Alltag häufig begegnen. Im Badezimmer putzen wir vor dem Spiegel unsere Zähne oder machen uns die Haare zurecht. An unübersichtlichen Kreuzungen stehen Spiegel, damit wir sehen können, ob ein Auto um die Ecke kommt. Beim Autofahren nutzen wir Rück- und Seitenspiegel, um uns im Verkehr zu orientieren. Auch im Aufzug treffen wir auf einen grossen Spiegel. Manchmal spiegeln wir uns auch auf glatten Wasseroberflächen. Die Kinder können unzählige weitere Beispiele nennen, wo Spiegel stehen oder wo sie zufällige Spiegelungen entdeckt haben. Doch können sie auch erklären, was beim Spiegeln genau passiert? Im 1. Zyklus ist es wichtig, im NMG-Unterricht zentrale Grunderfahrungen zu ermöglichen, einen Wortschatz aufzubauen und sich spielerisch mit Phänomenen auseinanderzusetzen. Diese Grunderfahrungen bilden das Fundament, auf dem Kompetenzen aufgebaut und mit theoretischen Konzepten verbunden werden. Die Lehrperson kann durch gezielte Fragen oder Hinweise implizit Grundlagen für naturwissenschaftliches Wissen und Handeln legen. Im Fall der Spiegelung können beispiels-

weise die geradlinige Ausbreitung von Licht oder das Reflexionsgesetz fokussiert werden. Dieser Beitrag zeigt einige Spiel- und Lernsituationen dazu auf.

Der Spiegel macht alles nach

Kinder lieben es, vor dem Spiegel Grimassen zu schneiden, zu tanzen oder andere lustige Bewegungen auszuführen. Sie stellen fest, dass ihr Spiegelbild genau die gleichen Bewegungen macht wie sie. Mit diesem spielerischen Einstieg lassen sich Begriffe wie «Spiegelbild» oder «spiegeln» aufbauen. Kleine Spiegel lassen sich auch gut ins Freispiel integrieren. Die Kinder spielen damit Alltagssituationen nach, versuchen, schöne Spiegelmuster zu entwerfen oder entdecken, dass sie mithilfe des Spiegels das einfallende Sonnenlicht im Raum verteilen können. Achtung: Mit den reflektierten Lichtpunkten nicht auf die Augen zielen!

Spiegelt der Spiegel im Dunkeln?

Was passiert mit dem Spiegelbild, wenn kein Licht vorhanden ist? Wir können unser Spiegelbild nur sehen, wenn wir selbst von einer Lichtquelle angestrahlt werden. Die Lichtstrahlen

werden von uns reflektiert, treffen auf den Spiegel, werden dort erneut reflektiert und fallen schliesslich in unser Auge. Die Kinder werden aber eher beschreiben, dass Licht nötig ist, um überhaupt etwas sehen zu können. Das Konzept der Reflexion sowie der geradlinigen Ausbreitung können sie im Allgemeinen noch nicht nachvollziehen. Trotzdem ist es wichtig, die Erfahrung zu machen, dass Licht auch für Spiegelungen eine entscheidende Rolle spielt.

Der Spiegel spiegelt das Spiegelbild spiegelt das Spiegelbild ...

In seinem Lied «Bim Coiffeur» beschreibt Mani Matter, wie er sich im Spiegel scheinbar unendlich spiegelt. Dieses Phänomen lässt sich mit Spiegeln und kleinen Objekten, beispielsweise Playmobilfiguren, leicht nachbauen. Die Kinder sind schnell fasziniert und bauen weiter. Was passiert, wenn wir die Spiegel näher zusammenschieben oder weiter voneinander entfernt platzieren? Eine Gruppe versucht, die Spiegel schräg zu positionieren. Wie lange spiegelt sich die Playmobilfigur noch in beiden Spiegeln? «Haben Sie noch mehr Spiegel?», wollen die Kinder wissen und versuchen, immer weiter zu spiegeln.

In Spiel- und Experimentiersituationen machen die Kinder wertvolle Erfahrungen mit dem Reflexionsgesetz und der geradlinigen Ausbreitung von Licht, ohne dass dies explizit zur Sprache kommen muss.

Links und rechts oder vorne und hinten?

Vielleicht fällt im Gespräch der Begriff «spiegelverkehrt» oder es wird erwähnt, dass der Spiegel links und rechts vertauscht. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, mit einer kleinen Übung darauf einzugehen. Dazu zwei unter-

Wie funktioniert ein Spiegel? (Physikalische Grundlagen)

Um die Funktionsweise eines Spiegels zu verstehen, sind Grundlagen der Optik wichtig, insbesondere das Verhalten von Licht. Licht breitet sich geradlinig von einer Quelle aus, bis es auf ein Hindernis trifft. Dinge werden sichtbar, wenn sie Licht aussenden oder Licht reflektieren, das ins Auge gelangt. Sehen ist ein passiver Prozess: Das Licht kommt zum Auge, nicht umgekehrt. Oft fällt es Lernenden schwer, dies zu begreifen, da Sehen mit aktiven Handlungen wie «Hinsehen» verwechselt wird.

Ein Spiegel reflektiert Licht gleichmässig und nahezu vollständig. Dabei gilt das Reflexionsgesetz: Der Einfallswinkel eines Lichtstrahls entspricht dem Ausfallswinkel. Das reflektierte Licht erzeugt ein Spiegelbild, das unser Gehirn so interpretiert, als läge es hinter dem Spiegel. Entgegen der Annahme, ein Spiegel vertausche links und rechts, vertauscht er tatsächlich vorne und hinten. Das Bild erscheint hinter dem Spiegel zurückversetzt, jedoch nicht seitenverkehrt.

schiedlich farbige Spielfiguren nebeneinander vor den Spiegel stellen. Würde der Spiegel links und rechts vertauschen, müssten die Figuren im Spiegelbild ja andersherum stehen. Tatsächlich steht aber jede Figur ihrem Spiegelbild gegenüber. So lässt sich zeigen, dass sich das Spiegelbild nicht im Spiegel befindet, sondern dahinter. Steht die Spielfigur fünf Zentimeter vor dem Spiegel, so steht das Spiegelbild mit dem gleichen Abstand dahinter. Der Spiegel vertauscht also vorne und hinten.

Verstecken spielen

Die Playmobilfiguren spielen Verstecken. In der Mitte steht ein Haus. Gegenüber steht ein grosser Spiegel. Eine Figur zählt, während sich die anderen verstecken. Wo können sich die Figuren verstecken, damit man sie im Spiegel nicht entdecken kann? Die Kinder verstecken die Figuren und kontrollieren immer wieder mit einem Blick in den Spiegel, ob sie vom Startpunkt aus zu sehen sind. Diese Übung kann erweitert werden, indem die Kinder ausserhalb des Hauses mit Kreide oder auf einer grossen Papierunterlage Zonen einzeichnen, in denen die Figuren nicht zu sehen sind. Auch mit dieser Übung nähern sich die Kinder spielerisch dem Reflexionsgesetz und der geradlinigen Ausbreitung von Licht.

Um die Ecke zielen

In der Mitte des Tisches steht ein Hindernis, davor ein Spiegel und auf der anderen Seite eine Zielscheibe. Die Kinder versuchen, mit dem Laserpointer die Zielscheibe über den Spiegel

zu treffen. Auf die Frage «Wie hast du jetzt gezielt?», zeigen die Kinder oft vom Laserpointer auf den Spiegel und dann auf die Zielscheibe. Dabei wenden sie implizit das Reflexionsgesetz an, das besagt, dass bei einer Reflexion am Spiegel der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel ist. Die Kinder sind auch in der Lage, dies in einer Skizze darzustellen, ohne den Begriff Winkel zu verwenden. Auf die Frage, wie man den Laserpointer halten muss, damit der Punkt das Ziel trifft, erklärt ein Mädchen: «Wenn er so reinkommt, kommt er so raus». Damit formuliert sie ihre Erfahrung schon in sehr anschlussfähiger Weise.

Wichtig: Mit dem Laserpointer nicht in die Augen leuchten. Die Kinder nicht allein mit dem Laserpointer spielen lassen.

Fazit

Spiegel regen zum Spielen im Freispiel an. Geschickte Aufgabenstellungen führen bereits junge Kinder spielerisch an das Thema «Spiegelungen» heran. Durch gezielte Fragen werden sie auf Aspekte wie geradlinige Lichtausbreitung oder Ein- und Ausfallswinkel aufmerksam. Diese wenden sie implizit an. Darüber hinaus eignen sich diese Aufgabenstellungen gut, um einen gemeinsamen Fachwortschatz aufzubauen.

Josua Dubach

Er ist ausgebildeter Primarlehrer und arbeitet heute als Dozent für NMG-Fachdidaktik an der PH Zürich sowie als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der PH Bern.